

ПАХТАНИ ТАШИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ҚЎЗҒАЛУВЧАН ҚУРИЛМАДАГИ ПАХТА ОҚИМИНИНГ ҲАРАКАТИНИ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

*М.Н.Салоҳиддинова (PhD.),
О.Т.Маматқулов (PhD., доцент)*

Наманган тўқимачилик саноати институти

Пахтани ташишда қўлланиладиган қўзғалувчан қурилмадаги назарий олиб бориладиган тадқиқотлар асосан пахта оқимидан майда ва йирик ифлосликлардан самарали тозалашда пахта оқимиға таъсир этувчи ташқи кучлар натижасида қувурдаги ҳаракатини кўриб чиқамиз [1].

Қўзғалувчан қувурни бир нечта бўлакчаларға ажратиб ҳар бир бўлакчалардаги ифлосликларни ажратиш самарадорлигини таҳлил қиламиз ва натижаларни графиклар ёрдамида келтириб ўтамиз. Қўзғалувчан қурилманинг кетма-кетлиги қуйидагича келтирилган. Пахта ғарами ва ишлаб чиқариш цехи орасидаги 150-200 метрдан узок бўлган масофадаги хомашёни асосий жараёнларға узатиш учун қўзғалувчан қурилмадан фойдаланилади.

Мавжуд қўзғалувчан қурилманинг камчиликларини камайтириш талаб этилади. Такомиллаштирилган қурилманинг мавжудидан фарқи циклон мавжуд эмаслиги, циклон орқали ташқари яъни атмосфераға чиқиб кетадиган эркин тола ва чанг ҳавони кегинги жараёнлар орқали ажратиб олинади. Ундан ташқари завод катта миқдорда электр энергиясини тежаб қолади [2].

Такомиллашган таклиф этилаётган қўзғалувчан қурилманинг дастлабки босқичида айрилиш зонаси (1-расм)даги пахта оқимини ажратиш ҳаракатини таҳлил қиламиз. Назарий олиб борилган тадқиқотларға асосан майда ва йирик ифлосликлардан тозалашға мўлжалланган бўлиб, даставвал қувурдаги пахта оқимининг асосий оқим қувуриға узатишда айириш зонасидаги қиялик бурчакний тўғри танлаш ва шу орқали пахта оқимини марказдан қочма куч ёрдамида пахтанинг катта қисмини асосий қувур орқали ва қолган қисмидан эса сепаратор томонға йўналтириш масаласи кўйилган.

1- расм. Пахта оқимининг айрилиш зонаси схемаси

Пахта оқимиининг катта қисмини асосий оқим қувурига узатишда марказдан қочма куч ва оғирлик кучларининг орасидаги бурчак қиймини тўғри танлаш бундан ташқари пахта оқимига таъсир қилувчи бошқа ташқи кучларни ҳам эътиборга олган ҳолда пахта оқимини икки ажратишдаги масалани ечимини кўриб чиқамиз. Пахтани қўзғалувчан қувурдаги сўрувчи кучи kV ва оғирлик кучи $(m_1+m_2)g$, $(m_1+m_2)\omega^2d$ – марказдан қочма куч таъсирида ҳаракатланади. Пахта ва йирик ифлосликлар ҳаракатини ажратиб қувурда узатишда эгрилик марказидан OX ва OY кордината ўқларини ўтказамиз. Даламбер кўринишига асосан мувозанат тенгламасини тузамиз

$$\begin{cases} \sum F_{kx} = 0 \\ \sum F_{my} = 0 \end{cases} \begin{cases} m\ddot{x} = -kv_x \\ m\ddot{y} = -kv_y - mg \cos \alpha - m\omega^2 d \end{cases} \quad (1)$$

(1) тенгламани интеграллаймиз.

Даламбер принциpidан фойдаланиб қўзғалувчан қувурдаги пахта оқими ва ифлосликларни OY ўқи бўйича тенгламани аниқлаймиз.

$$\begin{aligned} m\ddot{y} &= -kv_y - mg \cos \alpha - m\omega^2 d. \\ m\ddot{y} + k\dot{y} &= -mg \cos \alpha - m\omega^2 d. \end{aligned} \quad (2)$$

тенгламани дастлаб шартлардан фойдаланиб, куйидаги кўринишга келтирамиз

$$y = \frac{m(g \cos \alpha + \omega^2 d)}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) - \frac{m(g \cos \alpha + \omega^2 d)}{k^2} t \quad (3)$$

(3) тенгламадан пахта оқими катта қисмини асосий қувур орқали узатиш қолган қисмини тоштуткичга узатишда қувурдаги марказдан қочма куч таъсирида пахта оқимини ажратишдаги массаларига ва тирқишнинг юзаларига, қиялик бурчакларига боғлиқлик графиклари келтирилган.

6-расм. Пахта оқимининг қувурдаги ОУ ўқи бўйлаб ҳаракатини қиялик бурчагининг турли хил $\alpha_1 = 30^\circ$, $\alpha_2 = 45^\circ$, $\alpha_3 = 60^\circ$, қийматларида вақтга боғлиқ графиги

Юқоридаги графиклардан пахта оқими катта қисмини асосий қувур орқали узатиш қолган қисмини тоштуткичга узатишда орқали тоштуткичга йўналтирилиши графикда кўрсатиб ўтилган бундан ташқари қувурнинг қиялик бурчаги $\alpha_3 = 60^\circ$ рационал қийматида пахта оқимининг катта қисми асосий қувурга узатилиши графикда келтириб ўтилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Salokhiddinova Makhliyo Nurmukhammad qizi, Muradov Rustam Muradovich, Karimov Abdusamat Ismonovich, Mardonov Botir Mardonovich. The Shortfalls of the Vacuum Valve Cotton Separator. American Journal of Science and Technology. Vol. 5, no. 4, 2018, pp. 49-55. <http://aascit.org/journal/archive2?journalId=902&paperId=6911>
2. M. Salokhiddinova and R. Muradov (2022) Methods for Increasing the Efficiency of Cleaning the Transfer Device. Engineering, 14, 54-61. <https://doi.org/10.4236/eng.2022.141005>